

ISSN 1015-0129
GZ 02Z032871M
Jahrgang XXII/XXIII
2005/2006

Kunstgeschichte

Mitteilungen des Verbands österreichischer

Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker

Tagungsband

13. Tagung des Verbands österreichischer
Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker

Linz
13. bis 16. Oktober 2005

REVISIONEN

Linz – Imagewandel einer Stadt

Kunstkritik und Kunsttheorie: Wer schreibt „Zeitkunstgeschichte/n“?

Wie und zu welchem Ende studiert man Kunstgeschichte?

Zur Aktualität von Adalbert Stifter und Alois Riegl für die Denkmalpflege

Linz 1938 – 1945. Planungen und Bauten

REVISIONEN

*13. Tagung des Verbands österreichischer
Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker
Linz, 13. bis 16. Oktober 2005*

Einführung

Peter Bogner 6

Vorbemerkung des Gastgebers

Peter Assmann 7

Themenblock I:

Linz – Imagewandel einer Stadt

Einführung 8

Gabriele Spindler, Peter Bogner

Das dynamische Linz – Orte und Nicht-Orte städtischer Inszenierungen 10

Judith Laister

Museumsbilder eines Imagewandels – 15

Anmerkungen zur Kulturgeschichte von Linz seit
der dortigen Gründung eines Museums

Peter Assmann

Die inszenierte Stadt 19

Andreas Reiter

Visionäres Essen 23

Von der Industriestadt zur Dienstleistungsmetropole

Ernst Kurz

Themenblock II:

Kunstkritik und Kunsttheorie: Wer schreibt „Zeitkunstgeschichte/n“?

Einführung 30

Nora Fischer, Christine Haupt-Stummer

Zeitkunstgeschichte als Kunstgeschichte, die sich 32

mit der Zeit verändert

Andreas Spiegl

This work deals with... 36

Gabriele Mackert

Bilder einer Wissenschaft – Kunst als Reproduktionsgeschichte 40

Friedrich Tietjen

Kunstkritik und Kunsttheorie: Wer schreibt „Zeitkunstgeschichte/n“? 44

Round Table-Gespräch

Themenblock III:

Wie und zu welchem Ende studiert man Kunstgeschichte?

Round Table-Gespräch 52

Themenblock IV:

Zur Aktualität von Adalbert Stifter und Alois Riegl für die Denkmalpflege

Einführung 66

Wolfgang Huber

Adalbert Stifter und Alois Riegl – Von der Poesie der Denkmale 68

Bernd Euler-Rolle

Bilder einer Wissenschaft

Kunst als Reproduktionsgeschichte

Friedrich Tietjen

Wenn man sich Michael Diers' Auffassung zu eigen macht, dass die Aufgabe einer Zeitkunstgeschichte – verkürzt dargestellt – darin besteht, „einerseits die aktuellen Positionen und Diskurse historisch zu situieren und andererseits die historischen Positionen zu aktualisieren,“¹ dann könnte man mit dem unschuldigen Lächeln des *advocatus diaboli* doch fragen: Tut sie das nicht ohnedies schon? Zwar mag man zugeben, dass die neueste Kunstgeschichte an den Universitäten verhältnismäßig wenig und dann häufig von externen Lektorinnen und Lektoren gelehrt wird; aber ist es im Prinzip nicht eine der vornehmsten Aufgaben des Faches, die Kunst der Vergangenheit zu aktualisieren, indem sie die theoretischen und Wahrnehmungsdiskurse der Gegenwart historisiert? Wenn dem so ist, wäre der von Diers formulierte Anspruch doch eingelöst in dem Moment, da das Fach häufiger im Revier der Kunstkritik wildern würde und etwa hier und dort noch ein Lehrstuhl für Zeitkunstgeschichte eingerichtet werden würde. Oder anders: Wenn Kunstgeschichte in der Gegenwart stattfindet – wie kann sie dann keine Zeitkunstgeschichte sein? Wenn sie Jahr um Jahr, Semester um Semester, Tagung um Tagung neue Forschungsergebnisse präsentiert über die Dombauhütte in Köln, den Kunsthandel im Holland des Barock, Rodins Spätwerk und die ästhetischen Debatten des Expressionismus, dann tut die Kunstgeschichte ja eigentlich nicht anderes als bereits der Geschichte angehörende Kunst in die Gegenwart zu holen und mit den Methoden dieser Gegenwart zu behandeln.

Nun sind die Argumente der Anwälte des Teufels zwar oft verblüffend, doch selten schlagend; meistens aber nötigen sie dazu, die Sache erneut zu überdenken. In diesem Fall könnte das bedeuten, die Frage neu zu formulieren: Wenn die Kunstgeschichte in der beschriebenen Weise bereits als Zeitkunstgeschichte angelegt ist: Warum erscheint sie dann immer noch und immer wieder als eine vor allem der Vergangenheit sich verpflichtende Wissenschaft, die vielleicht schön ist, aber wenig nützlich?

Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich will hier nicht denen das Wort reden, die abwertend von Orchideenfächern sprechen, die allenfalls in wissenschaftsökologischen Nischen auf armen Böden vegetieren sollen, um zuweilen mit hübschen Blüten zu erfreuen. Mir geht es auch nicht darum, in der Kunstgeschichte ein Nachdenken über die Verwertbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse zu befördern mit dem Ziel, ihr als dekorativem Bettvorleger der Wirtschaftswissenschaften ein Überleben in Zeiten verknappter Bildungs- und Forschungsbudgets zu ermöglichen. Allerdings berührt Diers' Vorschlag diesseits aller ökonomischen Erwägungen die Frage nach dem Sinn dieser Wissenschaft: Wozu Kunstgeschichte oder auch Zeitkunstgeschichte? Wozu sich mit Kunst, mit Bildern befassen?

Wer als Kunsthistorikerin oder Kunsthistoriker arbeitet, hat in der einen oder anderen Weise Antworten auf diese Frage gefunden, die zu vereinheitlichen hier nicht versucht werden soll. Statt dessen soll über einige Voraussetzungen dieser Antworten nachgedacht werden: Wenn danach gefragt wird, wozu

man sich mit Bildern beschäftigen soll, so bleibt zunächst einmal zu überlegen, mit welchen Bildern sich die Kunstgeschichte (oder auch eine Bildwissenschaft oder auch eine Zeitkunstgeschichte) überhaupt befasst.

Nur ist das verwickelter als es sich zunächst darstellt. Das Thema der Kunstgeschichte, soviel scheint klar, ist die Kunst und ihre Geschichte. Gegenstand dieser Wissenschaft wären dann neben den Schriftquellen in erster Linie die Kunst in ihrer sinnlich wahrnehmbaren Form als Werk – es sind Gemälde, Installationen, Grafiken, Architekturen, Aktionen, Plastiken, Teppiche und so weiter; von Interesse sind ihre materialen Qualitäten, ihre Produzenten, ihre Provenienz, ihre Ikonografien und vieles andere mehr.

Ein spitzfindigerer Blick in die kunstgeschichtliche Praxis sieht allerdings etwas anderes: Abgesehen von den Übungen vor Originalen sind die Bilder der Kunstgeschichte nicht in Stein gehauen, in Kupfer gestochen, als Performance inszeniert, aus Wollfäden geknüpft, sondern es sind vor allem Fotografien, genauer: fotografische Reproduktionen. Merkwürdiger Weise gelingt es dem kunsthistorischen Blick allerdings, durch diese fotografischen Bilder gleichsam hindurch und bloß den abgebildeten Gegenstand zu sehen – es sind nicht die Oberflächen der fotografischen Abbilder, die ins Auge fallen, sondern die der reproduzierten Gegenstände. Hier erweist sich die kunstgeschichtliche Wahrnehmung aufs innigste mit den Wahrnehmungsweisen des Alltags verknüpft: Die erwähnte Durchsichtigkeit der Fotografie war und ist weder natürlich noch notwendig, aber sie bildet eine der Grundlagen, um sich in den modernen urbanen Bildwelten etwa der Werbung auch abseits der Kunst zurecht zu finden und auf sie adäquat zu reagieren.

Diese Durchsichtigkeit der Fotografie ist darüber hinaus eine Art Filter, auch und gerade in der Kunstgeschichte. André Malraux stellte vor immerhin 60 Jahren fest, dass die Kunstgeschichte eine Geschichte des Fotografierbaren geworden sei.² Das Bonmot ist längst zu einem Allgemeinplatz geworden, und das hat es womöglich einiges an Wirksamkeit gekostet. Denn im Prinzip weist die Formulierung auf drei fundamentale mediale Problemstellungen in der Kunstgeschichte selbst hin: Zum ersten beschreibt sie, welchen zentralen Anspruch die Kunstgeschichte an einen Gegenstand hat, mit dem sie sich befassen will: Er muss nicht schön, wertvoll oder von bestimmter Form oder Materialität, aber er muss fotografierbar sein, das heißt: Er muss mit den zur Verfügung stehenden fotografischen Mitteln behandelt ein Abbild liefern, und er muss dafür zugänglich sein, wobei das eine recht vage Kategorie ist – von der außer-europäischen Kunst finden bevorzugt die Objekte Berücksichtigung, die in Museen oder anderen Sammlungen bewahrt werden oder häufig schon zu kolonialen Zeiten eine Art Sehenswürdigkeit waren und bis heute blieben; andere Objekte außerhalb des Kanons bleiben unberücksichtigt, bis sie von Neugierigen entdeckt und diesem Kanon mehr oder weniger erfolgreich zugeführt werden. Zum zweiten weist Malraux' Formulierung darauf hin, was die Kunstgeschichte an einem

Gegenstand interessiert oder genauer, was sie daran wahrnimmt: Es ist das, was fotografisch abgebildet wird. Ohne hier auf die Feinheiten der vielen verschiedenen fotografischen Vervielfältigungsverfahren eingehen zu können, sei nur darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Empfindlichkeiten fotografischer Papiere nicht nur untereinander erheblich differieren können, sondern selbstverständlich auch von der des menschlichen Auges abweichen. Soll heißen: Es gibt selbstverständlich Kunstwerke, die sichtbar, aber so nicht fotografierbar sind; und umgekehrt gibt es auch Qualitäten an Kunstwerken, die fotografierbar, aber in der Form nicht oder nur schwer sichtbar sind. Angemerkt sei hier allerdings, dass Sicht- und Fotografierbarkeit keineswegs nur naturgesetzlich definiert sind, sondern auch von kommerziellen und Erkenntnisinteressen bestimmt werden. Und zum dritten weist die Formulierung auf einen medialen Effekt hin: Als fotografierte nämlich werden die einzelnen Kunstobjekte einander angeglichen: Holbeins Madonna des Bürgermeisters Meyer und die Installationen Angela Bullocks unterscheiden sich gewiss im Medium, in der Erscheinung, im Preis, im Publikum, in der Ausstellbarkeit und noch in einer ganzen Menge anderer Qualitäten. Als erst fotografisch und dann im Schwarz-Weiß- oder Vierfarbdruck in Publikationen reproduziert aber werden sie mit den gleichen – oder wenigstens ähnlichen – Filmen aufgenommen und mit den gleichen Farben auf das gleiche Papier gedruckt, und ähnliches gilt selbstverständlich bei der Anfertigung von Diapositiven oder von .jpgs für Projektionen.

Diese drei Aspekte – die Fotografierbarkeit des Kunstwerkes, die Selektion des fotografischen Materials und die Vereinheitlichung der Objekte in der Fotografie – haben für die Kunstgeschichte einige Konsequenzen – auch und gerade in Hinblick auf eine Zeitkunstgeschichte. Denn zum einen findet bei dieser Art der Reproduktion eine Aktualisierung statt: Weil die unvermeidlich im Alltag gemachten Bilderfahrungen nicht auszublenden sind, treten die Kunstwerke als Reproduktionen ja nicht bloß miteinander in den Vergleich, sondern treffen auf Augen, die sich an anderen nicht-reproduktiven fotografischen Bildern in Zeitungen, im Kino und auf dem Bildschirm geschult haben. Zum anderen aber steht dieser Art der Kontextualisierung unvermeidlich eine Dekontextualisierung gegenüber – die nämlich der Objekte, die wenigstens bei Gemälden und Grafiken nur ziemlich selten auch die Umgebung erkennen lassen, in der sie sich befinden. In anderer Weise gilt dies auch für Architekturen, die fotografiert oft zu menschenleeren Kulissen werden.

Mit dieser Verwendung von Reproduktionen zur Aneignung von Kunstwerken schreibt sich die Kunstgeschichte den Werken selbst ein - gar nicht so sehr, indem die Werke bei der Reproduktion Schaden leiden (auch das kommt vor), doch so, dass in den Reproduktionen eine bestimmte Betrachtungsweise angelegt ist, was zu Erfahrungen führt, die sich in der kunsthistorischen Praxis früher oder später einstellen und wie sie Herman Grimm als einer der ersten schilderte. In seiner Raffael-Monografie heisst es: „Raphael

ist mir zuerst in vier Madonnen entgegengetreten, die ich von Kind auf vor Augen gehabt habe. Im Zimmer meines Vaters hing Müller's Stich der Dresdner Madonna, auf die er selbst noch subscribirt hatte, bei meiner Mutter die Belle Jardinière von Desnoyers, die Jungfrau im Grünen von Agricola und die Madonna della Sedia wiederum von Desnoyers. Ich sah diese Bilder an als etwas, ohne das die Welt nicht zu denken war, und sie haben sich mir so tief eingepägt, daß, wenn eines genannt wird, mir nicht das Original, sondern der Stich zuerst vor die Seele tritt. Ich erinnere mich der Verwirrung, in die mich der erste Anblick der wirklichen Madonna Raphael's in Dresden setzte. Etwas mir durchaus Vertrautes stand plötzlich in ganz anderer Gestalt vor mir: ich hätte, wäre ich um ein Urtheil gefragt worden, dem Stiche den Vorzug gegeben [...].³

Allerdings werden nur wenige Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker Grimm hier folgen wollen. Zwar werden die wenigsten jedes Kunstwerk gesehen haben, über das sie reden, aber allen Reproduktionen zum Trotz ist das Original weiterhin die letzte Instanz der Arbeit geblieben, was eigentlich ziemlich paradox ist: Wenn die Kunstrezeption im Allgemeinen, die der Kunstgeschichte und auch der Kunstkritik im Besonderen überwiegend anhand von Reproduktionen stattfindet, ist das verhältnismäßig geringe Interesse für sie einigermaßen merkwürdig. Und wenn in der Kunstgeschichte von Reproduktionen die Rede ist, dann meist abwertend: Gedruckt oder als Dias sind sie keine Bilder, sondern bestenfalls Abbilder, Surrogate oder – um den Titel von Heinrich Dillys maßgeblichem Aufsatz zum Thema zu zitieren – Prothesen der Kunstgeschichte.⁴

Man kann Abwertung und Paradox nun in verschiedener Weise auslegen; eine dieser Tagung angemessene wäre, dass der Kunstgeschichte meist die Vergegenwärtigung, die Aktualisierung ihrer Objekte durch die Reproduktionen nicht entgegenkommt – methodisch nicht, theoretisch nicht und auch politisch nicht. Tatsächlich ist der Begriff der Kunst, wie er in der Kunstgeschichte gemeinhin anzutreffen ist, eher objekt- als rezeptionsorientiert. In Bezug auf die Reproduktion hat das methodisch den Vorzug, dass man Kunstwerke miteinander vergleichen kann und nicht ihre qualitativ meist doch recht unterschiedlichen Reproduktionen; theoretisch wird das Kunstwerk dabei zu einem fassbaren Körper statt sich in einem Nebel von Abbildern aufzulösen, die in den verschiedensten Kontexten flottieren; politisch schließlich kann das solcherart isolierte Kunstwerk als von Ökonomien wenig berührtes begriffen werden und so eine etwas numinose Aura behalten – vom kunsthistorischen Umgang tingiert ist ja bloß das Abbild, nicht das Original. Nur am Rande sei hier die Vermutung erwähnt, dass die Kunstgeschichte ihre Institutionalisierung im 19. Jahrhundert nicht unwesentlich eben solchen Intentionen der Entfernung der Kunst aus den Bildwelten des Alltags verdankt: Als nämlich um 1800 herum dampfgetriebene Druckpressen, maschinell produziertes Endlospapier, die

Lithografie und der von der Kunstgeschichte zwar gern zur Illustration von Fachbüchern verwendete, aber kaum je ausführlicher diskutierte Holzstich⁵ erlaubten, Bilder in hunderttausende zählenden Auflagen aufzulegen, verlor die Kunst ihre maßgebliche Stellung in der Bildproduktion: Die Zahl nicht-künstlerischer Bilder explodierte, und weil diese Bilder in täglich wechselnder Gestalt zu haben waren, fielen sie auch einem Ikonoklasmus von ungeheuren Ausmaßen zum Opfer, der bis heute andauert. Um in diesen Malstrom des bildlich Sichtbaren nicht hineingezogen zu werden, wurde versucht, die Kunst davon abzusetzen, indem Kategorien wie das Original, künstlerische Verfahrensweisen wie die limitierte Grafik und nicht zuletzt eben auch Institutionen installiert wurden, die sich um das Problem kümmerten. Stefan Germer schrieb dazu: „Kunstgeschichte wurde in bewußter Abgrenzung gegen das bloße Sehen gegründet; sie hat lange gebraucht, bis sie eine dem Visuellen spezifische Begrifflichkeit entwickelt hatte, ist bei dieser allerdings nicht stehengeblieben, sondern hat sich zu einer eher text- als bildzentrierten Geisteswissenschaft gewandelt [...].“⁶ Angesichts der nach zehntausenden zählenden Diatheken und der Flut mehr oder weniger reichhaltig illustrierten Fachpublikationen in den Bibliotheken mag die These abwegig erscheinen: Die Kunstgeschichte keine bildzentrierte Wissenschaft?

Tatsächlich zielt Germers Argument in eine andere Richtung, und die hat wiederum mit der Zeitlichkeit, der Verzeitlichung des Kunstwerkes zu tun. Für die ästhetische Betrachtung – so Germer – sei das Kunstwerk reine Gegenwartigkeit gewesen: „Die Kunstgeschichte erkennt dagegen, daß die Form des Werkes weder zeitlos noch selbstverständlich, sondern geschichtlich geworden und erklärungsbedürftig ist.“⁷ In nuce hebt diese Formulierung bereits wesentliche Bestandteile des Konzeptes der Zeitkunstgeschichte auf: Wenn das Kunstwerk nicht als zeitloses verstanden werden sollte, musste es als gegenwärtiges und im selben Moment als seiner Vergangenheit angehörendes begriffen und erschlossen werden.

Entscheidend ist nun, dass diese Aufgabe anhand der Kunstwerke selbst gar nicht bewältigt werden konnte und kann. Anders gesagt: Die Kunstgeschichte kommt eher ohne Originale aus als ohne Reproduktionen: Über den Hortus Deliciarum etwa können noch heute Dissertationen geschrieben werden, obwohl die Handschrift im 19. Jahrhundert verbrannte, und das frühe kunsthistorische Lob der Aufnahmekampagnen von Verlagen wie Franz Hanfstaengl und Adolphe Braun streicht genau diese Qualität heraus. Kunstgeschichte, auch Zeitkunstgeschichte kann es geben, auch ohne dass es die Kunstwerke dazu noch gibt und in diesem Sinne ist die Kunstgeschichte eine Reproduktionsgeschichte.

Reproduktion als explizit künstlerische Verfahrensweise hat die Kunstgeschichte durchaus ernst genommen: Wenn Edouard Manets Frühstück im Grünen den Stich Marcantonio Raimondis paraphrasiert, wenn in Pieter Brueghels Wiener

Kreuztragung eine stilistisch ältere Beweinungsgruppe prominent im Vordergrund erscheint, ist der historisierende, der aktualisierende Gehalt solcher Bildelemente wahrgenommen und anerkannt worden. Dass die Kunstgeschichte diese Kategorisierungen auf ihr eigenes Bildmaterial anzuwenden versäumt, obwohl die Reproduktionen formal in einigem durchaus Verbindungen zur Appropriation im Sinne etwa Louise Lawlers aufweist, dass sich die Kunstgeschichte allenfalls in Klagen über die Minderwertigkeit der von ihr verwendeten Abbilder erschöpft. Ich halte das wenigstens für problematisch, und die prinzipielle Abwertung der Reproduktion gegenüber dem Kunstwerk halte ich darüber hinaus für falsch, weil sie auf das originale Kunstwerk als einer Art Urmeter wenigstens implizit wieder Kategorien wie Ewigkeitswert, Genialität, Schöpfertum anwendbar macht. Eine Kunstgeschichte, die als Kunst im wesentlichen allein das Kunstwerk gelten lässt und ignoriert, dass das Kunstwerk eben auch seine Reproduktionen ist, bringt sich selbst um die Erkenntnismöglichkeiten, die sich aus den Reflexionen der eigenen Zeitlichkeit ergeben. Oder anders: Auch eine Zeitkunstgeschichte, die sich selbst und ihre eigenen Methoden und ihr eigenes Material nicht als historisch gewordene und aktuell sich verändernde begreift, wird stets in der Gefahr schweben, einem schönen, aber eher harmlosen Kunsthistorismus zu dienen.

- 1) Zitiert nach dem Abstract seines Vortrages 'KunstGeschichte und GegenwartsKunst – eine kritische Konstellation' für die Konferenz 'Zukunftsvisionen. Kunst und Kunstgeschichte in einer Zeit des Umbruchs', Zürich 2002.
- 2) Vgl. André Malraux: *Psychologie der Kunst. Das imaginäre Museum*. Hamburg, 1957, p. 22.
- 3) Herman Grimm: *Das Leben Raphaels*. Stuttgart/Berlin, 1903, p. 329 f.; Hervorhebung im Text.
- 4) Heinrich Dilly: *Lichtbildprojektion – Prothese der Kunstbetrachtung*. In: Irene Below (Hrsg.): *Kunstwissenschaft und Kunstbetrachtung*. Gießen, 1975, p. 153-172.
- 5) Im deutschsprachigen Raum gibt es nur eine einzige halbwegs aktuelle und ausführlichere Arbeit zum Thema: Eva-Maria Hanebutt-Benz: *Studien zum deutschen Holzstich im 19. Jahrhundert*. In: *Archiv für die Geschichte des Buchwesens*, Bd. XXIV, Lieferung 3-6, Sp. 582-1266.
- 6) Germer 1999, p. 194
- 7) Germer 1999, p. 195